

ABDURAUUF FITRAT ASARLARIDA MILLIY UYG'ONISH G'OYALARI

Mohira ERKINOVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
magistratura talabasi
ORCID:0009-0009-6655-7913

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Abdurauf Fitratning milliy uyg'onish konsepsiyasi uning badiiy, publitsistik va pedagogik merosi asosida tahlil qilinadi. Fitrat milliy tiklanishni siyosiy mustaqillikdan avval ma'naviy-intellektual yuksalish bilan bog'laydi, ta'lim tizimi va tafakkur yangiligi orqali xalqning tarixiy, madaniy va ma'naviy o'zligini anglashini ta'kidlaydi. Tezisdagi "Munozara" asari misolida Fitratning usuli jadid maktablarini joriy etish, mustaqil fikr va tanqidiy tafakkur rivojlantirish g'oyalari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Abdurauf Fitrat, milliy uyg'onish, jadidchilik, ma'rifatparvarlik, ta'lim islohoti, usuli jadid, milliy o'zlik.

Abdurauf Fitrat (1886–1938) Turkiston ijtimoiy-madaniy tafakkuri tarixida alohida o'rin tutgan, jadidchilik harakatining yetakchi nazariyotchilaridan biri sifatida tan olingan yirik mutafakkir, adib, publitsist va pedagogdir. U o'z davrining murakkab siyosiy-ijtimoiy sharoitida yashab ijod qilgan bo'lib, uning asarlari XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida yuz bergan milliy uyg'onish jarayonining mafkuraviy va ma'rifiy asoslarini shakllantirishda muhim manba vazifasini o'taydi. Fitrat

faoliyati faqat badiiy ijod bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy fikrni yangilash, millat tafakkurini uyg'otish hamda jamiyatni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish bilan uzviy bog'liq bo'lgan. Bundan tashqari, Fitrat ijodiy merosining asosiy yo'nalishlaridan biri — millatning tarixiy, madaniy va ma'naviy o'zligini anglash masalasidir. U Turkiston xalqlarining taraqqiyotdan ortda qolish sabablarini tahlil qilar ekan, bu holatni avvalo jaholat, eskicha tafakkur, ta'lim tizimining qoloqligi va ilm-fan yutuqlaridan uzoqlashganlik bilan izohlaydi. Shu bois u milliy tiklanish jarayonini faqat siyosiy o'zgarishlar bilan emas, balki ong va tafakkur islohoti bilan bog'laydi. Fitrat nazarida milliy uyg'onish — bu xalqning o'z tarixini, tilini, madaniyatini chuqur anglash hamda zamonaviy ilmiy tafakkur bilan qurollanish jarayonidir.

Mutafakkir ta'lim masalasiga alohida e'tibor qaratadi va uni milliy tiklanishning markaziy omili sifatida baholaydi. Uning pedagogik qarashlariga ko'ra, ta'lim tizimi nafaqat savodxonlikni oshirish vositasi, balki jamiyatning ma'naviy qiyofasini shakllantiruvchi, yangi avlod dunyoqarashini belgilovchi ijtimoiy institutdir. Fitrat "usuli jadid" maktablarini qo'llab-quvvatlab, ta'lim jarayonida ona tiliga asoslanish, tushunarli va zamonaviy metodikadan foydalanish, tabiiy va ijtimoiy fanlarni o'qitish hamda mustaqil fikrlashni rivojlantirish zarurligini asoslaydi. U eski maktab tizimining yodlashga asoslangan, hayotdan uzilgan

usullarini tanqid qilib, ta'limni hayotiy ehtiyojlar bilan bog'lash lozimligini ta'kidlaydi.

Fitratning publitsistik va badiiy asarlarida milliy uyg'onish g'oyasi keng ko'lamda yoritiladi. Unda vatan taqdiri, jamiyat taraqqiyoti, yoshlar tarbiyasi, ayollarning jamiyatdagi o'rni, milliy birlik va ma'naviy mustaqillik masalalari markaziy mavzulardan biri sifatida ko'tariladi. U milliy tiklanishni, eng avvalo, ma'naviy-intellektual yuksalish bilan bog'laydi va millat ravnaqi ongli, bilimli, tanqidiy fikrlay oladigan avlodni tarbiyalashga bog'liq ekanini qayta-qayta ta'kidlaydi. Shunday qilib, Abdurauf Fitrat ijodi Turkiston jadidchilik harakatining g'oyaviy-nazariy poydevorini tashkil etadi. Uning asarlarida milliy uyg'onish g'oyasi ta'lim, ma'rifat, madaniy o'zlik va tafakkur erkinligi bilan uzviy bog'liq holda talqin qilinadi. Fitrat qarashlari bugungi kunda ham milliy o'zlikni anglash, ta'limni modernizatsiya qilish va ma'naviy taraqqiyot masalalarini o'rganishda muhim ilmiy manba sifatida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Milliy uyg'onish — bu xalqning o'z tarixiy ildizlarini, madaniy merosini, tilini va ma'naviy qadriyatlarini anglash jarayoni bo'lib, shu asosda ijtimoiy ongning yangilanishi, fuqarolik mas'uliyatining kuchayishi va mustamlakachilik sharoitida millatning o'zligini saqlab qolish hamda rivojlantirishga intilishi bilan tavsiflanadi. Bu jarayon faqat siyosiy ozodlik talabi bilan cheklanmay, avvalo jamiyat tafakkurining

o'zgarishi, ma'rifiy yuksalish va ma'naviy yangilanishni o'z ichiga oladi. Ana shu konseptual jarayonning Turkiston hududidagi eng muhim nazariy asoschilaridan biri Abdurauf Fitrat hisoblanadi.

Fitrat o'z asarlari, publitsistik chiqishlari va pedagogik qarashlari orqali milliy uyg'onish mafkurasini shakllantirishda yetakchi o'rin egalladi. Uning "Munozara" asari hamda boshqa publitsistik maqolalari o'zbek jamiyatida ma'rifiy islohotlar zarurligini asoslab, millat taraqqiyotini ong va tafakkur yangilanishi bilan bog'lab talqin qiladi. Fitrat milliy uyg'onishni, eng avvalo, **ma'rifatparvarlik harakati** sifatida ko'radi va ilm-fan, adabiyot hamda ta'lim tizimidagi islohotlarni milliy taraqqiyotning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilaydi. Fitratning "Munozara" asari jadidchilik mafkurasining muhim dasturiy matnlaridan biri bo'lib, unda "usuli qadim" va "usuli jadid" ta'lim tizimlari o'rtasidagi farqlar badiiy-dialogik shaklda ochib beriladi. Muallif eski ta'lim tizimidagi yodlashga asoslangan, hayotiy ehtiyojlardan uzilgan va tafakkurni cheklovchi usullarni tanqid qiladi. Bu tanqid shunchaki pedagogik masalaga emas, balki millatning intellektual holatiga berilgan baho sifatida namoyon bo'ladi.

Fitrat nazarida ta'lim tizimidagi qoloqlik — milliy tanazzulning asosiy sabablaridan biri. Shu bois u zamonaviy ta'limni milliy uyg'onishning markaziy omili sifatida ko'rsatadi. Asarda o'quvchilarga

amaliy bilim berish, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, shaxsni mustaqil qaror qabul qila oladigan darajada tarbiyalash g'oyalari ilgari suriladi. Demak, ta'lim islohoti Fitrat talqinida millat tafakkurini yangilash vositasiga aylanadi. Qolaversa, Fitrat milliy uyg'onishni faqat siyosiy mustaqillik bilan bog'lamaydi. U bu jarayonni, eng avvalo, **ma'naviy uyg'onish**, ya'ni millatning o'zligini anglash, tarixiy xotirani tiklash va madaniy merosni qadrlash bilan izohlaydi. Uning asarlarida til, adabiyot, tarix va madaniyat masalalariga keng o'rin berilishi ham bejiz emas. Shuningdek, Fitrat xalq tilini rivojlantirish, milliy adabiyotni yuksaltirish va tarixiy merosni o'rganishni milliy ongni shakllantirishning zarur sharti deb biladi. Bu qarashlar milliy uyg'onish g'oyalarining falsafiy poydevorini tashkil etadi, millat o'zligini anglamas ekan, haqiqiy taraqqiyotga erisha olmaydi degan fikrni ilgari suradi. Shunday ekan, uning publitsistik maqolalarida xalqni zamonaviy fan yutuqlari bilan tanishtirish, dunyoqarashni kengaytirish va intellektual faoliyatni rag'batlantirish milliy uyg'onishning poydevori sifatida talqin qilinadi. Shu orqali Fitrat milliy taraqqiyotni ma'rifiy modernizatsiya bilan uzviy bog'laydi.

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat ijodi milliy uyg'onish g'oyalarini nazariy va konseptual jihatdan asoslab bergan muhim ma'naviy merosdir. U millatni siyosiy mustaqillikka yetaklashdan oldin, uning ongini uyg'otish, ma'naviy-

intellektual salohiyatini oshirish va ta'lim tizimini zamonaviy asosda qayta qurish zarurligini ta'kidlaydi. Fitrat qarashlarida milliy uyg'onish — bu ma'rifat, tafakkur erkinligi va madaniy o'zlikni anglash orqali amalga oshadigan murakkab ijtimoiy jarayon sifatida talqin qilinadi. Shu bois uning asarlari nafaqat o'z davrining ijtimoiy fikrini aks ettiradi, balki keyingi avlodlar uchun ham milliy ong va ma'naviy taraqqiyot masalalarini o'rganishda muhim ilmiy-manaviy manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Halimova N. H. Abdurauf Fitratning ilmiy-ma'rifiy va adabiy merosi. Образование, наука и инновационные идеи в мире.
2. Xudayberdiyeva M. A. (2025). Yangi milliy uyg'onish davri va uyg'onish adabiyotining buyuk vakili Abdurauf Fitratning "Munozara" asarida ma'rifatparvarlik g'oyalari talqini. Modern Science and Research.
3. Oltiboyeva G. N. (2025). Abdurauf Fitrat va milliy uyg'onish. Modern Science and Research.
4. Eshmurodova G. O. (2023). Abdurauf Fitratning "Munozara" asarida ma'rifatparvarlik g'oyalari talqini. Educational Research in Universal Sciences.
5. Isomiddinov Y. Fitrat asarlarida vatanparvarlik g'oyalarining ma'naviy-ma'rifiy asoslari. Maktabgacha va maktab talimi jurnali.